

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE
Ateliér volného umění III

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Samuel Drevenák

Hiraeth
/'hi,raɪθ/

Praha 2025
Vedoucí bakalářské práce: MgA. et Mgr. Lucie Rosenfeldová,
MgA. Žil Julie Vostalová
Konzultant/ka bakalářské práce: Mgr. Jiří Melzmuf

ACADEMY OF ARTS, ARCHITECTURE AND DESIGN IN PRAGUE
Studio of Fine Arts III

BACHELOR THESIS
Samuel Drevenák

Hiraeth
/ˈhɪ.raɪθ/

Prague 2025
Bachelor Thesis Supervisor: MgA. et Mgr. Lucie Rosenfeldová,
MgA. Žil Julie Vostalová
Thesis Consultant: Mgr. Jiří Melzmuf

Pod'akovanie

Za odborné konzultácie, rady a pomoc by som rád poďakoval
doc. MgA. Michalovi Pěchoučkovi, a MgA. Dominikovi Gajarskému, Ph.D.

Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem byl/a v souladu se Směrnicí o nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze seznámen/a s povinností uvést při jakémkoli nakládání s mou bakalářskou prací (prezentace, výstava, či jiná forma) název nebo logo UMPRUM. Zároveň prohlašuji, že jsem bakalářskou prací vypracoval/a samostatně s vyznačením všech použitých pramenů a spoluautorství.

V Praze, dne 25. 5. 2025
Samuel Drevenák
Podpis:

Anotácia

Bakalárska práca *Hiraeth* sa zaoberá skúmaním emocionálneho a filozofického momentu, v ktorom sa potenciálny *možný svet* – vytvorený na základe túžby, nádeje alebo imaginácie – náhle stáva nemožným. Východiskom je waleský pojem *hiraeth*, označujúci túžbu po niečom, čo možno nikdy neexistovalo. Tento koncept je prepojený s teóriou *možných svetov* filozofa Davida Lewisa, podľa ktorej každá mentálna projekcia predstavuje reálne existujúci možný svet. Práca analyzuje okamih „pred katastrofou“, keď sa tento svet ešte drží predstavy, no čelí svojmu zániku.

Umeleckým prostriedkom na vizualizáciu týchto svetov je digitálne modelovanie, renderovanie a práca s virtuálnym priestorom. Tieto statické výstupy reprezentujú fragmenty nerealizovaných svetov, pričom čerpajú aj z konceptov digitálnej nostalgie a tzv. *technostalgie* – najmä z estetiky starších 3D videohier. Práca skúma, ako vizuálny jazyk digitálnych ruín a zastaranej estetiky sprostredkúva emocionálnu skúsenosť straty.

Cieľom práce je nielen umelecká reprezentácia týchto stavov, ale aj ich kultúrno-filozofická reflexia, ktorá prepája teórie *možných svetov*, digitálnu estetiku a osobnú skúsenosť s túžbou, pamäťou a zánikom alternatívnych realít.

Annotation

The bachelor's thesis *Hiraeth* explores the emotional and philosophical moment in which a potential *possible world*—formed through desire, hope, or imagination—suddenly becomes impossible. The starting point is the Welsh term *hiraeth*, denoting a longing for something that may have never existed. This concept is connected to philosopher David Lewis's theory of *possible worlds*, which holds that every mental projection represents a real, existing possible world. The thesis analyzes the moment “before the catastrophe,” when this world still clings to the idea of its existence but is on the verge of disappearance.

Digital modeling, rendering, and the use of virtual space serve as artistic tools for visualizing these worlds. These static outputs represent fragments of unrealized worlds, drawing from the concepts of digital nostalgia and *technostalgia*—particularly the aesthetics of older 3D video games. The work examines how the visual language of digital ruins and outdated aesthetics conveys the emotional experience of loss.

The aim of the thesis is not only the artistic representation of these states but also their cultural-philosophical reflection, linking *possible worlds* theories, digital aesthetics, and the personal experience of longing, memory, and the dissolution of alternative realities.

Obsah

Slovenská verzia

Úvod	s. 8
Hiraeth	s. 9
Možné svety	s. 10
Technostalgia	s. 11
Katastrofa	s. 14
Prístup (záver)	s. 17
Zoznam použitých zdrojov	s. 19

English version

Introduction	p. 21
Hiraeth	p. 22
Possible worlds	p. 23
Technostalgia	p. 24
Catastrophe	p. 27
Approach (Conclusion)	p. 30
List of References	p. 32

Úvod

Táto bakalárska práca sa zaoberá špecifickým emocionálnym a filozofickým momentom: okamihom, v ktorom sa *možný svet* — často budovaný na základe túžby, nádeje alebo imaginácie, zrazu stáva nemožným. Skúma, čo sa deje v sekunde pred jeho zánikom, keď sa ešte nevytratila predstava, no už nastáva neodvratná katastrofa, ktorá znemožní jeho naplnenie.

Východiskom práce je pojem *hiraeth* — waleský koncept označujúci túžbu po niečom, čo možno nikdy neexistovalo, no po čom človek aj tak prahne. Tento emocionálny stav je rozpracovaný na pozadí filozofie *možných svetov* Davida Lewisa, podľa ktorej každá alternatívna verzia reality, ktorú si dokážeme predstaviť, môže byť chápaná ako skutočný svet. V tomto rámci sa mentálne projekcie, vízie či sny o tom, „čo by mohlo byť“, stávajú ontologicky relevantnými. Zánik takejto predstavy potom neznamená len osobné sklamanie, ale aj kolaps jedného z *možných svetov*.

Práca sa pohybuje medzi osobným a univerzálnym, medzi individuálnou emocionálnou skúsenosťou a teoretickým rámcom, ktorý túto skúsenosť uchopuje. Osobitnú pozornosť venuje vizuálnej reprezentácii týchto možných, no nenaplnených svetov, a to prostredníctvom digitálneho modelovania, renderovania a práce s virtuálnym priestorom. Vizualizácie týchto svetov fungujú ako fragmenty reality, ktorá mohla byť — ako pozostatky či stopy túžob, ktoré sa nestali skutočnosťou. Statické výstupy v podobe renderov sú chápané ako stuhnuté momenty „pred katastrofou“: vizuálne mementá okamihu, keď sa ešte všetko mohlo stať.

V tomto kontexte sa do úvah zapája aj koncept digitálnej nostalgie a digitálnych ruín, ktoré v sebe nesú stopy technológie, času a pamäti. Práca skúma, ako tieto vizuálne jazyky — často späté so staršími 3D videohrami či zastaranou digitálnou estetikou, môžu v divákovi vyvolávať emocionálne reakcie. Táto *technostalgia* nie je len estetickým nástrojom, ale stáva sa prostriedkom na sprostredkovanie emocionálnej pravdy o stratenej možnosti a zániku *možného sveta*.

Cieľom tejto práce je preto nielen umelecky spracovať, ale aj filozoficky a kultúrne analyzovať moment pred zánikom *možného sveta*. Práca skúma, ako možno túto skúsenosť zachytiť, vizualizovať a sprostredkovať, a ako sa tieto témy prepájajú so súčasnými diskusiami o virtualite, túžbe, pamäti a digitálnej kultúre.

Hiraeth

V 13. storočí, keď kráľ Eduard I. dobýval Wales, stratili Walesania politickú suverenitu a možnosť formovať budúcnosť svojej krajiny. Možno aj na základe týchto skutočností sa v jazyku objavuje slovo, ktoré popisuje pocit túžby alebo nostalgie po niečom, čo nikdy nebolo. Práve v tomto historickom kontexte možno lepšie pochopiť vznik a význam pojmu *hiraeth* — unikátnej waleskej formy túžby.

Hiraeth neoznačuje len smútok za stratou skutočného miesta alebo minulosti, ale aj “túžbu po niečom, čo nikdy nebolo, no po čom srdce hlboko prahne”¹. *Hiraeth* teda predstavuje intenzívnu, často melancholickú túžbu po domove, čase alebo pocite príslušnosti, ktorý bol stratený, alebo možno nikdy plne neexistoval. Nejde len o obyčajnú nostalgiu či stesk po domove, ale o hlbokú emocionálnu reakciu na kultúrne vytrhnutie a nenaplnené sny. V priebehu storočí sa význam *hiraeth* rozšíril aj za hranice historických udalostí a stal sa univerzálnym vyjadrením ľudskej skúsenosti spojenou so smútkom za nenaplnenými možnosťami a ideálnymi budúcnosťami, ktoré sa nikdy nezrealizovali.

Hiraeth, ako bolo spomenuté, možno cítiť k niečomu čo nikdy nebolo ale možno mohlo byť. No a toto “Mohlo by” je v mojej práci kľúčové. Takéto “Mohlo by” sa nám stane za deň hneď niekoľkokrát. Mohli by sme ísť na prechádzku. Modrá obloha, rozkvitnutá lúka, ostré slnko, ticho, vánok. Mohli by sme sa po ceste zastaviť na kávu. Cappuccino, zrnká z Etiópie, ovesné mlieko, na kocke ľadu, so sebou. Mohli by sme si sadnúť na deku pri jazere, na dedine, pod strom. Takýmto spôsobom si vieme interne vizualizovať rôzne možné situácie. Špeciálne intenzívne sú však predstavy spojené s láskou. Napríklad pri zoznámení sa s doposiaľ neznámou osobou ktorú považujeme za príťažlivú. Kde by sme mohli ísť? Čo by sme mohli robiť? Aké by to bolo? Tieto predstavy postupne prichádzajú a pretrvávajú. Vytvára sa tak imaginárny priestor do ktorého vieme vstúpiť a v ktorom sa vieme pohybovať. Sme s ním manipulovať. Môžeme ho budovať, upravovať a režírovať. Existuje na základe potenciálu ktorý v sebe ukrýva. To znamená že všetky tieto vymyslené situácie a scény majú v určitý moment potenciál stať sa skutočnými. Vedeli by sme ich nazvať aj túžby. Môže však nastať moment kedy tento potenciál mizne. A to príčinou udalosti ktorá sa odohrala v materiálnom svete. Neopätovanie emócií, odmietnutie, zistenie zlých správ... V tomto vybudovanom svete nastáva katastrofa a postupne zaniká. Táto práca je o tomto momente. Alebo skôr o sekunde pred katastrofou. O sekunde pred zánikom.

1 PETRO, Pamela. *The Long Field: Wales and the Presence of Absence, a Memoir*. London: Little Toller Books, 2021. Preklad autora.

Možné svety

Filozof David Lewis vo svojej práci *On the Plurality of Worlds* rozvíja teóriu *possible worlds*, podľa ktorej každá alternatíva k realite, ktorú si dokážeme predstaviť, zodpovedá skutočnému svetu – svetu, ktorý síce nie je náš, ale je rovnako reálny. Predstavy o tom, „čo by mohlo byť“, nie sú v tomto kontexte len výplodom mysle, ale potenciálnymi realitami, ktoré síce neboli uskutočnené v našom svete, no pretrvávajú ako plnohodnotné existencie vo svete inom. Tieto *možné svety* vytvárame v mysli v okamihoch túžby či nádeje – keď premýšľame, ako by veci mohli dopadnúť. Ich zánik – v dôsledku sklamaní, odmietnutia či nečakanej reality – je potom momentom, kedy sa jeden z týchto svetov uzatvára. Nezaniká len predstava, ale aj jej ontologický rozmer. „Každý spôsob, akým by svet mohol byť, je spôsobom, akým nejaký svet skutočne je.“² To znamená, že ak si predstavujeme určitý vývoj udalostí (napr. „mohli by sme spolu byť“ či „mohli by sme ísť na prechádzku“), nejde len o psychologickú túžbu alebo náladu. V zmysle Lewisovej teórie ide zároveň o odkaz na konkrétny *možný svet*, v ktorom sa daná udalosť skutočne uskutočňuje. Takáto predstava teda nepredstavuje len mentálnu konštrukciu, ale má vlastnú ontologickú platnosť v rámci alternatívnej reality. Ak sa následne ukáže, že daný vývoj nie je možný — napríklad v dôsledku odmietnutia či zmeny okolností — nejde len o stratu nádeje, ale o uzatvorenie *možného sveta*, ktorý mal svoj vlastný (hoci potencionálny) spôsob bytia.

V tomto zmysle vidím podobnosť medzi preberanou témou a médiom, v ktorom v tomto projekte pracujem. Virtuálny priestor, ktorý sa buduje pomocou softvéru ako napríklad Blender³, je priestor, s ktorým – podobne ako s popisovaným *možným svetom* – môžeme manipulovať: budovať ho, upravovať a režírovať. Má tri dimenzie a môže fungovať *in real time* (v reálnom čase). Takto vybudovaný svet, nachádzajúci sa v *cloud*⁴, je prístupný, no neexistuje ako zdieľaná realita – skôr ako model situácie, ktorá má potenciál byť zažitá, no ostáva zakotvená v priestore možností.

2 LEWIS, David. *On the Plurality of Worlds*. Oxford: Blackwell, 1986, s. 2. Preklad autora.

3 Blender – open-source softvér určený na 3D modelovanie, animáciu, rendering a tvorbu vizuálnych efektov, často využívaný v oblasti digitálneho umenia a vizuálnych simulácií.

4 Cloud – označenie pre internetový priestor, v ktorom sú dáta, aplikácie alebo digitálne prostredia uložené na vzdialených serveroch a prístupné online.

„Virtuálna realita je simulované prostredie generované počítačom, ktoré môže používateľ vnímať a interagovať s ním spôsobom, ktorý vyvoláva dojem fyzickej prítomnosti v tomto prostredí.“⁵ Hoci sa virtuálna realita tradične chápe ako interaktívne digitálne prostredie dostupné cez technológie umožňujúce imerziu, v tomto projekte pracujem s jej statickými reprezentáciami v podobe *renderov*⁶. Tie možno chápať ako stopy *možného sveta*, ktorý existuje v priestore softvérového modelovania a ktorý vizualizuje virtuálny svet, ktorý existuje v *cloude*. Je jeho fragmentom alebo stuhnutým okamihom. Vytlačený *render* je vizuálnym záznamom alebo mementom virtuálnej reality, podobne ako fotografia je stopou reálneho okamihu. Nie je to virtuálna realita ako médium, ale je to reprezentácia VR sveta a teda aj *možného sveta*. V čase svojho zobrazenia sa už stáva uzavretou možnosťou – podobne ako šanca zažitia *možného sveta*, ku ktorému sa v dôsledku nenaplneného potenciálu uzatvára prístup.

Technostalgia

Jon Rafman vo svojej prednáške *Songs for Dead Malls: A Wanderer's Lament*⁷, predstavenej v rámci výstavy *Poetics of Encryption*, opisuje digitálne ruiny ako priestory, ktoré – na rozdiel od fyzických – nepodliehajú prirodzenému procesu starnutia. Ich melancholický charakter však vyvstáva zo subjektívneho prežívania: z vizuálnej zastaranosti, nefunkčnosti a opustenia, ktoré odrážajú posun v našom chápaní digitálneho priestoru ako miesta pamäte, identity a straty. Tento paradox je príznačný pre estetiku tzv. *liminálnych priestorov* — prázdnych, prechodových zón, ktoré už nespĺňajú svoj pôvodný účel, no zároveň ešte neboli definitívne opustené. V digitálnom prostredí tieto priestory získavajú nový význam ako nositelia emocionálnej rezonancie a kultúrnej nostalgie.

5 STEUER, Jonathan. Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence. *Journal of Communication*, 1992, roč. 42, č. 4, s. 73–93. Preklad autora.

6 Render je statický digitálny obraz vytvorený počítačovým výpočtom na základe 3D modelu a nastavení scény (osvetlenie, textúry, perspektíva). Ide o výsledok tzv. renderovania, teda procesu prevodu trojrozmerného virtuálneho prostredia do dvojrozmerného vizuálneho výstupu.

7 RAFMAN, Jon. *Songs for Dead Malls: A Wanderer's Lament*. V rámci výstavy *Poetics of Encryption*. KW Institute for Contemporary Art, 2023. Dostupné z: <https://poeticsofencryption.kw-berlin.de/src/html/Video.html>

V tomto kontexte možno na digitálne prostredia, ktoré vytváram, nazeráť ako na ruiny či fragmenty *možných svetov*. To, čo ma v prednáške Jona Rafmana osobitne zaujalo, je spôsob, akým prepája nostalgiu so zastaraným vizuálnym charakterom digitálnych priestorov. Tento princíp vedome využívam aj vo vlastnej tvorbe. Domnievam sa, že najmä pre posledné generácie, v rámci tej mojej, má špecifický typ zastaranej hernej vizuality silný nostalgický náboj a dokáže zasiahnuť diváka na hlboko emocionálnej úrovni. S postupným technickým vývojom a približovaním sa k realistickejšiemu vizuálnemu spracovaniu sa pre každú generáciu, alebo dokonca každý ročník, vytvorila jedinečná vrstva digitálnej estetiky, ktorá sa spája s konkrétnym obdobím detstva alebo dospelovania. Napríklad pre ľudí, ktorí vyrastali na hrách ako *Grand Theft Auto: San Andreas*⁸, sa estetika tejto hry stala ikonickou a do veľkej miery definujúcou. Vizuálny jazyk tejto éry pritom presahoval hranice herného priemyslu a formoval širšie vizuálne povedomie tej doby.

(obrázok 1 - ROCKSTAR GAMES, 2004. Grand Theft Auto: San Andreas. In: Know Your Meme [online]. „Ah Shit, Here We Go Again.“ [cit. 23. 5. 2025]. Dostupné z: <https://knowyourmeme.com/memes/ah-shit-here-we-go-again>)

Na tomto princípe vo svojej práci pracuje aj umelec Čínskeho pôvodu a v USA pôsobiaci Gao Hang. „Zobrazujem low poly postavy z videohier z raných 2000-tych rokov — práve na nich sú moje maľby založené. Snažím sa znovu vytvoriť ten pocit, ktorý som zažíval ako dieťa. Mám 35 rokov, takže na začiatku 2000-tych som mal desať — vek, keď si človek začína formovať chápanie štruktúry sveta. Hrával som 2D hry na Nintende a zrazu prišiel Counter-Strike, trojrozmerná hra. Zasiahol ma to ako blesk: pre moje detské ja bol ten svet maximálne reálny. Mal na mňa vizuálny, fyzický aj psychologický vplyv, ktorý pretrváva dodnes. Bol to moment singularity. V porovnaní s 2D hrami, ktoré som hral predtým, ste sa v 3D hre pohybovali v čase, existovala tam komunita, fyzikálne zákony, komunikácia, morálny systém. Všetko, čo definuje svet, tam bolo. A my sme boli len deti, takže pre nás to bol paralelný vesmír.“⁹ Ďalej v rozhovore, v súvislosti s mnou rozoberanou témou zastaranej vizuality videohier, ktorá je zároveň obsahom jeho tvorby nadväzuje:

“Je to ako jaskynná maľba. Jaskynné maľby sú stopou civilizácie. Samy o sebe sú veľmi surové, no predstavujú začiatok niečoho, začiatok kultúry. Moje maľby sú v tomto rovnaké. Maľujem prvú generáciu 3D postáv. V budúcnosti sa budeme stretávať s 3D postavami, ktoré budú také realistické, že len ťažko rozoznáme, či sú v skutočnom svete alebo nie, a ani oni to nebudú vedieť tiež. Ja maľujem prvú generáciu tohoto, východiskový bod tejto novej civilizácie. Ľudia, ktorým sa moje maľby páčia, o tom vôbec nemusia vedieť, ale práve nad týmto premýšľam.”¹⁰ Pre tvorbu Gao Hanga je charakteristické obdobie, v ktorom sa digitálne hry, ktoré ho formovali, považovali za technologický vrchol realistického zobrazenia. Ako sám uvádza, vizualita týchto hier na ňom zanechala trvalý vizuálny a emocionálny vplyv. Poznámka, že tento vizuálny štýl predstavuje etapu vo vývine novej kultúry úplne podpisujem a vnímam ju podobne. Domnievam sa, že v súčasnosti sa na tieto estetické štýly spojené s obdobiami spätne pozeráme s nostalgiou, podobne ako pri pohľade na starú detskú hračku, obal starého produktu či pri kontakte so známou vôňou. Rozdiel však spočíva v tom, že nejde o konkrétny objekt, ale o celý vizuálny jazyk či štýl.

9 ZADEH, Joseph. Gao Hang's Paintings Honor the Deranged Beauty of Old N64 and PS2 Games. VICE [online], 25. apríl 2025. Dostupné z: <https://www.vice.com/en/article/gao-hang-paintings-art-n64-ps2-games>. Preklad priamej citácie z rozhovoru.

10 ZADEH, Joseph. Gao Hang's Paintings Honor the Deranged Beauty of Old N64 and PS2 Games. VICE [online], 25. apríl 2025. Dostupné z: <https://www.vice.com/en/article/gao-hang-paintings-art-n64-ps2-games>. Preklad priamej citácie z rozhovoru.

Práve s týmto princípom vo svojej tvorbe vedome pracujem. Tento jav možno čítať v súvislosti s tým, čo Tim van der Heijden označuje ako *dvojaký mnemotechnický proces*. Podľa neho sa pri *technonostalgii*¹¹ neaktivuje len spomienka prostredníctvom technológie, ale samotná technológia sa stáva objektom pamäti. Inými slovami, nejde len o to, že si pomocou starého médiá pripomíname minulosť — ale že médium samotné je tým, čo si nostalgicky vybavujeme.

Okrem svojho nostalgického rozmeru, zastaraný vizuálny štýl videohier nesie aj významovú rovinu, ktorá poukazuje na samotnú povahu reprezentovaného sveta. Skutočnosť, že ide o očividne zastaraný model reality, vylučuje v dnešnom kontexte jeho čítanie ako realistickej reprodukcie. Namiesto toho odkazuje na jeho fikčný a potenciálny charakter – na svet, ktorý nie je, ale mohol by byť. Inými slovami, vizuálny jazyk starších videohier, ako napríklad nerealisticky vykreslené textúry, formálne chyby či zjednodušené modelovanie, nie je len technologickým nedostatkom. Funguje ako výrazový prostriedok, ktorý je priamo napojený na imaginatívny a špekulatívny charakter zobrazovanej scény.

Katastrofa

V úvode som uviedol, že moje diela tematizujú moment, v ktorom sa vytráca potenciál *možného sveta* a to v dôsledku udalosti, ktorá nastáva v materiálnej realite. V rámci tohto vystavaného sveta prichádza ku katastrofe, ktorá ho vedie k zániku. Zobrazovaný je práve ten okamih, respektíve sekunda pred jeho úplným kolapsom. Na základe predchádzajúceho výkladu by som teraz rád objasnil samotný proces, prostredníctvom ktorého tento svet opätovne konštruujem, ako aj spôsob, akým sa snažím sprostredkovať divákovi prítomnosť a nevyhnutnosť tejto katastrofy.

Na začiatku som si musel položiť otázku, koho svet sa vlastne snažím rekonštruovať. Či ide o univerzálny, objektivizovaný priestor – spoločný pohľad na *možný svet*, alebo o subjektívnu perspektívu typu *point of view* (POV)¹². V diskusii o projekte som dostal podnetnú poznámku, ktorá sa ukázala ako určujúca: “čím je niečo osobnejšie, tým viac to nadobúda univerzálny rozmer”. Táto myšlienka ma priviedla k rozhodnutiu upustiť od snahy o objektivizujúce zobrazenie sveta, ktoré by mohlo pôsobiť odťažito a neautenticky. Namiesto toho sa vedome pokúšam rekonštruovať svoje vlastné, subjektívne možné a stratené svety.

11 VAN DER HEIJDEN, Tim. Technostalgia of the Present: From Technologies of Memory to a Memory of Technologies. NECSUS – European Journal of Media Studies, 2015, roč. 4, č. 2. Dostupné z: <https://necsus-ejms.org/technostalgia-present-technologies-memory-memory-technologies/>

12 POV – skratka pre “point of view,” čo znamená “uhol pohľadu” alebo “pohľad” (zvyčajne používané v kontexte vizuálnych médií, filmov, hier a podobne).

Scény staviam a komponujem na základe obsahu predstavy o *možných svetoch*. Snažím sa pri tom pracovať s kombináciou romantiky a túžby v strete s deštruktívnou silou a záhadou. Deštruktívna sila v tomto prípade vystupuje ako narušujúci element v priestore obrazu – môže ňou byť napríklad záplava, v kontraste s postavou, ktorá pôsobí od tejto katastrofy emocionálne oddelene, akoby si jej nebola vedomá alebo sa jej strata nijako netýkala. Alebo prichádzajúce čierne mračná nad virtuálnou krajinkou. Katastrofu teda v tomto zmysle môžeme brať aj doslovne. K záhade prístupujem podobným spôsobom. Na diváka má však iný vplyv, zneistuje ho. Čo ho vytrháva z inak obyčajnej situácie. Keď sa rozprávame o zneistení, príde mi vhodné spomenúť že niektoré z mojích výstupov môžu mať na diváka efekt ktorý popisuje Masahiro Mori ako *Uncanny Valley*.

„Dalo by sa povedať, že protetická ruka dosiahla určitý stupeň podobnosti s ľudskou formou – možno na úrovni umelého chrupu. Keď si však uvedomíme, že ruka, ktorá na prvý pohľad vyzerala skutočne, je v skutočnosti umelá, zažívame znepokojivý pocit. Napríklad, môžeme byť zaskočení počas podania ruky jej ochabnutým, bezkostným stiskom v kombinácii s jej textúrou a chladom. V tej chvíli strácame pocit príbuznosti (blízkoosti) a ruka sa stáva zvláštne desivou. V matematických termínoch by sa to dalo vyjadriť zápornou hodnotou. V tomto prípade má teda protetická ruka síce veľmi ľudský vzhľad, no úroveň pocitu afinity je záporná, čím sa dostáva do spodnej časti údolia na Obrázku 2. Tento príklad ilustruje fenomén uncanny valley.“¹³

(obrázok 2 - MORI, Masahiro, 1970. The Uncanny Valley. Upravená verzia publikovaná na IEEE Spectrum [online]. IEEE Spectrum, 12. jún 2012 [cit. 23. 5. 2025]. Dostupné z: <https://spectrum.ieee.org/the-uncanny-valley>)

13 MORI, Masahiro. The Uncanny Valley. IEEE Spectrum, 12. jún 2012. (Pôvodne publikované v roku 1970.) Dostupné z: <https://spectrum.ieee.org/the-uncanny-valley>. Preklad autora.

Ak sa v obrazoch objavujú *low poly*¹⁴ postavy alebo fragmenty svetov, ktoré sa usilujú o imitáciu reality, no sú zjavne digitálne a vizuálne zastarané, môže práve tento „takmer-realizmus“ vyvolávať u niektorých divákov špecifickú formu vizuálnej tenzie. Ich nedokonalosť nepôsobí humorne či parodicky, ale znepokojivo. Stávajú sa príznakmi známeho, ktoré však stratili svoju funkčnosť alebo boli opustené. Vizuálny jazyk založený na zastaraných technológiách, ako sú chyby v textúrach, jednoduché modelovanie či odosobnené postavy tak otvára priestor pre zneistenie a napätie, ktoré presahuje jednoduchú evokáciu minulosti. Hoci takáto interpretácia nie je zámerne konštruovaná, prijímam ju ako relevantnú súčasť recepcie diela. Nezavádza, ani neoslabuje jeho význam; naopak, môže diváka nasmerovať k preferovanému spôsobu interpretácie, čím rozširuje významový potenciál samotného obrazu.

Prácu som pojal ako sériu, pretože verím, že túto tému nie je možné obsiahnuť jedným jediným „obrazom“. Každé dielo predstavuje fragment – situáciu tesne pred katastrofou. Tieto fragmenty spolu tematicky súvisia, no nie sú spojené jedným naratívom. Ide skôr o viacero autonómnych príbehov či situácií, ktoré prepája spoločný motív.

Pri popisovaní tejto série sa opakovane stretávam s otázkou mediálneho zaradenia. Jednotlivé výstupy označujem ako obrazy, čo však môže u niektorých divákov vyvolávať otázky vzhľadom na to, že projekt nie je striktnie viazaný na tradičné maliarske médium. Práca v 3D softvéri totiž prechádza viacerými fázami, ktoré sa dotýkajú viacerých výtvarných disciplín: modelovanie objektov a prostredí vykazuje príbuznosť so sochárskym prístupom, komponovanie a aranžovanie scén zas odkazuje na princípy scénografie. Výsledný obraz, fixovaný cez kamerový pohľad, pracuje s podobnou logikou ako fotografia. Hoci výstupy nevznikajú klasickým maliarskym procesom, mnohé rozhodnutia počas tvorby – ako napríklad práca s kompozíciou, farebnosťou či náladou – vychádzajú z maliarskeho spôsobu uvažovania o obraze. Tento myšlienkový presah sa následne odzrkadľuje aj v inštalačnom riešení, kde sa zámerne pohrávam s otázkou mediality. V diele *Uncanny Valley* je umelo vytvorená krajina – podobne ako ostatné práce – prezentovaná vo forme tradične rámovaného obrazu, čím zámerne vyvolávam napätie medzi digitálnym pôvodom a jeho vizuálnym a formálnym zaradením. Výsledná výstava je napokon koncipovaná ako séria obrazov, ktoré medzi sebou vizuálne a významovo komunikujú a tematicky na seba nadväzujú.

14 Low poly je označenie pre vizuálny štýl v 3D grafike, ktorý sa vyznačuje nízkym počtom polygonov. Tento prístup vedie k zjednodušeným, často hranatým tvarom, ktoré boli pôvodne výsledkom technických obmedzení, no neskôr sa stali estetickou voľbou samou o sebe – evokujúcou rané digitálne prostredia či určitú formu vizuálnej nedokonalosti.

Prístup

Vo svojej tvorbe sa dlhodobo venujem tomu, čo nazývam funkčná komunikácia – ide o spôsob sprostredkovania výpovede prostredníctvom umeleckého diela, v ktorom kladiem dôraz na prenášanie obsahu od autora k divákovi. Tento princíp uplatňujem často v projektoch, ktoré tematizujú spoločenské či politické problémy, ktoré považujem za aktuálne a hodné pozornosti.

Jedným z príkladov je projekt *American School Chair*, kde kombinujem policajný štít používaný počas zásahov s klasickou školskou stoličkou. Vzniknutý objekt slúži ako symbolická reakcia na problematiku školských streliieb v Spojených štátoch a kritizuje neochotu túto tému systematicky riešiť – často aj prostredníctvom absurdných prístupov, ktoré uprednostňujú zameranie na zbrane pred ochranou ľudského života.

V projekte *Repropaganda* pracujem so symbolmi ruskej vojenskej propagandy – konkrétne s písmenami „V“ a „Z“, ktoré sa po invázii Ruska do Ukrajiny v roku 2022 stali znakom podpory vojny. Ich odstránením z abecedy a umiestnením na vlajku dochádza k ich rekontextualizácii – ich absencia sa tak premieňa na znak odporu.

Tento prístup vykazuje paralely s viacerými tendenciami politického a feministického umenia – či už v samotnom procese tvorby a zvolenej umeleckej stratégii, alebo v spôsobe artikulácie spoločenských a politických tém. Umenie v tomto prípade vystupuje ako aktívny nástroj reflexie a kritiky, ktorý nielen reaguje na aktuálne spoločenské problémy, ale zároveň vychádza z presvedčenia o jeho schopnosti ovplyvniť diváka a podnietiť angažované myslenie či konanie.

Projekt *Hiraeth* má v tomto kontexte introspektívnejší charakter, čo pre mňa predstavuje menej obvyklý spôsob práce. Cieľom však nie je prezentovať zánik vlastných *možných svetov*, ale vytvoriť priestor, v ktorom sa cez kontakt s dielom môže aktivovať divákova vlastná pamäť a predstavivosť. Takto sprostredkovaný vizuálny zážitok môže vyvolať spomienku na osobné zaniknuté *možné svety*.

Aj keď dielo nepracuje s priamym politickým odkazom, neznamená to absenciu politickej roviny. Práve naopak – implicitná prítomnosť tém straty, neistoty či nenaplneného potenciálu v sebe nesie široké interpretačné možnosti. Tieto *možné svety* nemusia odkazovať len na individuálne spomienky alebo intímne skúsenosti, ale môžu v sebe niesť aj širšie spoločenské alebo kultúrne súvislosti. Ako pripomína známe tvrdenie: všetko je politické.

(obrázok 3 - DREVENÁK "HEET", Samuel, 2025. Rose zo série *Hiraeth*)

Zoznam použitých zdrojov

LEWIS, David, 1986. *On the Plurality of Worlds*. Oxford: Blackwell, s. 2. Preklad autora.

MORI, Masahiro, 1970. *The Uncanny Valley*. Upravená verzia publikovaná na IEEE Spectrum [online], 12. jún 2012 [cit. 23. 5. 2025]. Dostupné z: <https://spectrum.ieee.org/the-uncanny-valley>

MORI, Masahiro, 2012. *The Uncanny Valley*. IEEE Spectrum [online], 12. jún 2012 (pôvodne publikované v roku 1970) [cit. 23. 5. 2025]. Dostupné z: <https://spectrum.ieee.org/the-uncanny-valley>. Preklad autora.

PETRO, Pamela, 2021. *The Long Field: Wales and the Presence of Absence, a Memoir*. London: Little Toller Books. Preklad autora.

RAFMAN, Jon, 2023. *Songs for Dead Malls: A Wanderer's Lament*. V rámci výstavy *Poetics of Encryption*. KW Institute for Contemporary Art [online] [cit. 23. 5. 2025]. Dostupné z: <https://poeticsofencryption.kw-berlin.de/src/html/Video.html>

ROCKSTAR GAMES, 2004. *Grand Theft Auto: San Andreas* [videohra]. Rockstar North.

ROCKSTAR GAMES, 2004. *Grand Theft Auto: San Andreas*. In: *Know Your Meme* [online]. „Ah Shit, Here We Go Again.“ [cit. 23. 5. 2025]. Dostupné z: <https://knowyourmeme.com/memes/ah-shit-here-we-go-again>

STEUER, Jonathan, 1992. *Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence*. *Journal of Communication*, roč. 42, č. 4, s. 73–93. Preklad autora.

VAN DER HEIJDEN, Tim, 2015. *Technostalgia of the Present: From Technologies of Memory to a Memory of Technologies*. *NECSUS – European Journal of Media Studies* [online], roč. 4, č. 2 [cit. 23. 5. 2025]. Dostupné z: <https://necsus-ejms.org/technostalgia-present-technologies-memory-memory-technologies/>

ZADEH, Joseph, 2025. *Gao Hang's Paintings Honor the Deranged Beauty of Old N64 and PS2 Games*. *VICE* [online], 25. apríl 2025 [cit. 23. 5. 2025]. Dostupné z: <https://www.vice.com/en/article/gao-hang-paintings-art-n64-ps2-games>. Preklad priamej citácie z rozhovoru.

Introduction

This bachelor's thesis deals with a specific emotional and philosophical moment: the moment when a possible world — often built on desire, hope, or imagination — suddenly becomes impossible. It examines what happens in the second before its disappearance, when the idea has not yet faded, but the inevitable catastrophe that makes its fulfillment impossible is already occurring.

The starting point of the thesis is the concept of *hiraeth* — a Welsh term denoting a longing for something that may never have existed, yet one still yearns for it. This emotional state is explored against the background of David Lewis's philosophy of *possible worlds*, according to which every alternative version of reality we can imagine can be understood as a real world. Within this framework, mental projections, visions, or dreams about “what could be” become ontologically relevant. The destruction of such an idea thus means not only a personal disappointment but also the collapse of one of the *possible worlds*.

The thesis moves between the personal and the universal, between individual emotional experience and the theoretical framework that captures this experience. Special attention is given to the visual representation of these possible but unfulfilled worlds, through digital modeling, rendering, and work with virtual space. Visualizations of these worlds function as fragments of a reality that could have been — as remnants or traces of desires that did not become reality. Static outputs in the form of renders are understood as frozen moments “before the catastrophe”: visual mementos of the moment when everything could still happen.

In this context, the thesis also engages with the concept of digital nostalgia and digital ruins, which carry traces of technology, time, and memory. It explores how these visual languages — often associated with older 3D video games or outdated digital aesthetics — can evoke emotional responses in the viewer. This *technostalgia* is not only an aesthetic tool but becomes a means to convey the emotional truth about lost possibilities and the destruction of a *possible world*.

The aim of this thesis is therefore not only to artistically process but also to philosophically and culturally analyze the moment before the destruction of a *possible world*. It investigates how this experience can be captured, visualized, and conveyed, and how these themes connect with current discussions on virtuality, desire, memory, and digital culture.

Hiraeth

In the 13th century, when King Edward I conquered Wales, the Welsh lost political sovereignty and the ability to shape the future of their country. Perhaps partly due to these circumstances, a word appeared in the language describing the feeling of longing or nostalgia for something that never existed. It is precisely in this historical context that the origin and meaning of the term *hiraeth* — a unique Welsh form of longing — can be better understood.

Hiraeth does not only denote sadness for the loss of a real place or past but also “a longing for something that never was, yet the heart deeply yearns for.”¹ Thus, *hiraeth* represents an intense, often melancholic desire for home, time, or a sense of belonging that has been lost or perhaps never fully existed. It is not merely ordinary nostalgia or homesickness but a deep emotional response to cultural displacement and unfulfilled dreams. Over the centuries, the meaning of *hiraeth* has expanded beyond historical events to become a universal expression of the human experience associated with mourning lost possibilities and ideal futures that never came to pass.

Hiraeth, as mentioned, can be felt for something that never was but perhaps could have been. And this “could have been” is key in my work. Such “could have been” moments happen to us several times a day. We could go for a walk. Blue sky, blooming meadow, bright sun, silence, a breeze. We could stop on the way for coffee. Cappuccino, Ethiopian beans, oat milk, on ice, to go. We could sit on a blanket by the lake, in the village, under a tree. In this way, we can internally visualize various possible situations. Especially intense are the images connected to love. For example, when meeting a previously unknown person whom we find attractive. Where could we go? What could we do? What would it be like? These images gradually come and persist. An imaginary space is thus created, into which we can enter and move around. We are allowed to manipulate it. We can build, adjust, and direct it. It exists based on the potential it holds. This means that all these invented situations and scenes have, at some point, the potential to become real. We could also call them desires. However, a moment can come when this potential disappears. This is caused by an event that occurs in the material world. Unrequited emotions, rejection, receiving bad news... In this constructed world, a catastrophe occurs, and it gradually ceases to exist. This thesis is about this moment. Or rather, about the second before the catastrophe. The second before the disappearance.

1 PETRO, Pamela. *The Long Field: Wales and the Presence of Absence*, a Memoir. London: Little Toller Books, 2021.

Possible Worlds

Philosopher David Lewis, in his work *On the Plurality of Worlds*, develops the theory of *possible worlds*, according to which every alternative to reality that we can imagine corresponds to a real world — a world that is not ours, but is equally real. In this context, ideas about “what could be” are not merely figments of the mind, but potential realities that, although not actualized in our world, persist as fully-fledged existences in another world. We create these possible worlds in our minds in moments of desire or hope — when we think about how things could turn out. Their disappearance — as a result of disappointment, rejection, or unexpected reality — is then the moment when one of these worlds closes. Not only the idea ceases to exist, but also its ontological dimension. “Every way that a world could be is a way that some world really is.”² This means that when we imagine a certain course of events (e.g., “we could be together” or “we could go for a walk”), it is not just a psychological desire or mood. In the sense of Lewis’s theory, it also refers to a specific *possible world* in which that event actually takes place. Such an idea, therefore, is not only a mental construct but has its own ontological validity within an alternative reality. If it later turns out that this development is impossible — for example, due to rejection or changing circumstances — it is not only a loss of hope but the closing of a *possible world* that had its own (albeit potential) mode of being.

In this sense, I see a similarity between the subject under discussion and the medium I am working with in this project. The virtual space, built using software like Blender³, is a space with which — similarly to the described *possible world* — we can manipulate: build, modify, and direct it. It has three dimensions and can operate in real time. Such a constructed world, located in the *cloud*⁴, is accessible but does not exist as a shared reality — rather as a model of a situation that has the potential to be experienced but remains anchored in the space of possibilities.

2 LEWIS, David. *On the Plurality of Worlds*. Oxford: Blackwell, 1986, p. 2.

3 Blender – an open-source software designed for 3D modeling, animation, rendering, and creating visual effects, often used in the field of digital art and visual simulations.

4 Cloud – a term for an internet-based space where data, applications, or digital environments are stored on remote servers and accessible online.

“Virtual reality is a computer-generated simulated environment that a user can perceive and interact with in a way that evokes the impression of physical presence within that environment.”⁵ Although virtual reality is traditionally understood as an interactive digital environment accessible through immersion-enabling technologies, in this project I work with its static representations in the form of renders⁶. These can be understood as traces of a *possible world* that exists within the space of software modeling and visualizes a virtual world existing in the *cloud*. It is a fragment or a frozen moment of that world. A printed render is a visual record or memento of virtual reality, much like a photograph is a trace of a real moment. It is not virtual reality as a medium, but rather a representation of a VR world, and thus also of a *possible world*. At the time of its display, it already becomes a closed possibility — similar to the chance to experience a *possible world*, to which access is closed due to unfulfilled potential.

Technostalgia

Jon Rafman, in his lecture *Songs for Dead Malls: A Wanderer’s Lament*⁷, presented as part of the exhibition *Poetics of Encryption*, describes digital ruins as spaces that — unlike physical ones — do not undergo a natural aging process. Their melancholic character, however, arises from subjective experience: from visual obsolescence, dysfunctionality, and abandonment, which reflect a shift in our understanding of digital space as a place of memory, identity, and loss. This paradox is characteristic of the aesthetics of so-called *liminal spaces* — empty, transitional zones that no longer serve their original purpose but have not yet been definitively abandoned. In the digital environment, these spaces gain new meaning as carriers of emotional resonance and cultural nostalgia.

5 STEUER, Jonathan. Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence. *Journal of Communication*, 1992, year 42, n. 4, p. 73–93.

6 A render is a static digital image created by computer calculation based on a 3D model and scene settings (lighting, textures, perspective). It is the result of the so-called rendering process, which converts a three-dimensional virtual environment into a two-dimensional visual output.

7 RAFMAN, Jon. *Songs for Dead Malls: A Wanderer’s Lament*. As part of the exhibition *Poetics of Encryption*. KW Institute for Contemporary Art, 2023. Available at: <https://poeticsofencryption.kw-berlin.de/src/html/Video.html>

In this context, the digital environments I create can be viewed as ruins or fragments of *possible worlds*. What particularly struck me in Jon Rafman’s lecture is the way he connects nostalgia with the outdated visual character of digital spaces. I consciously apply this principle in my own work as well. I believe that, especially for the most recent generations — including my own — a specific type of outdated game visuality carries a strong nostalgic charge and can affect the viewer on a deeply emotional level. With the gradual evolution of technology and the move toward increasingly realistic visual processing, each generation — or even each year — has developed a unique layer of digital aesthetics tied to a particular period of childhood or adolescence. For example, for people who grew up playing games like *Grand Theft Auto: San Andreas*⁸, the aesthetics of that game became iconic and largely defining. The visual language of that era transcended the boundaries of the gaming industry and shaped the broader visual consciousness of the time.

(Figure 1 – ROCKSTAR GAMES, 2004. Grand Theft Auto: San Andreas. In: Know Your Meme [online]. “Ah Shit, Here We Go Again.” [cited 23 May 2025]. Available at: <https://knowyourmeme.com/memes/ah-shit-here-we-go-again>)

8 ROCKSTAR GAMES. Grand Theft Auto: San Andreas [video game]. Rockstar North, 2004.

This principle is also explored in the work of Gao Hang, a Chinese-born artist based in the United States. „I depict low poly, early 2000s video game characters—that’s what they’re based on. I’m trying to recreate the impact I felt in my childhood. I’m 35, so I was ten in the early 2000s—the age when you’re starting to formulate your understanding of the structure of the world. I’d been playing 2D games on the Nintendo, and then all of a sudden came Counter-Strike, a 3D game. It really hit me: to my childhood self, the world inside it could not be more real. It had a visual, physical, and psychological impact on me that is still lasting until now. It was like a singularity moment. By comparison to the 2D games I’d played before, in a 3D game you move through time; you had community in that game, you had the laws of physics, you communicated with each other, you had a moral system. Everything that could define a world was there. And we were just kids, so to us it was like a parallel universe.“⁹ Later in the interview, in connection with the topic I am addressing — the outdated visuality of video games, which is also central to his work — he continues:

“It’s like cave painting. A cave painting is a clue of a civilization. The cave painting itself is so raw, but it’s the start of something, the start of a culture. My painting is the same thing. I’m painting the first generation of 3D characters. In the future, we’ll be engaging with 3D characters that are so real that we can barely tell if they’re in the real world or not, and neither can they. I’m painting the first generation of that; the starting point of this new civilization. People who like my paintings don’t need to know this, but this is what I’m thinking about.”¹⁰ Gao Hang’s work is characterized by a period in which the digital games that shaped him were considered the technological peak of realistic depiction. As he himself states, the visuality of these games left a lasting visual and emotional impact on him. His remark that this visual style represents a stage in the evolution of a new culture is something I completely agree with and perceive in a similar way. I believe that today we look back on these aesthetic styles tied to certain periods with a sense of nostalgia — much like when we see an old childhood toy, the packaging of an old product, or encounter a familiar scent. The difference, however, lies in the fact that it is not a specific object, but an entire visual language or style.

9 ZADEH, Joseph. Gao Hang’s Paintings Honor the Deranged Beauty of Old N64 and PS2 Games. VICE [online], April 25, 2025. Available at: <https://www.vice.com/en/article/gao-hang-paintings-art-n64-ps2-games>.

10 ZADEH, Joseph. Gao Hang’s Paintings Honor the Deranged Beauty of Old N64 and PS2 Games. VICE [online], April 25, 2025. Available at: <https://www.vice.com/en/article/gao-hang-paintings-art-n64-ps2-games>.

This is precisely the principle I consciously work with in my practice. This phenomenon can be interpreted in connection with what Tim van der Heijden refers to as a *dual mnemonic process*. According to him, in *technostalgia*¹¹, it is not only that memories are triggered through technology — the technology itself becomes the object of memory. In other words, it's not just that old media remind us of the past; rather, the medium itself is what we nostalgically recall.

Beyond its nostalgic dimension, the outdated visual style of video games also carries a semantic layer that reflects the very nature of the represented world. The fact that it is an obviously outdated model of reality excludes its reading as a realistic reproduction in today's context. Instead, it points to its fictional and potential character — a world that is not, but could be. In other words, the visual language of older video games — such as unrealistically rendered textures, formal glitches, or simplified modeling — is not merely a technological shortcoming. It functions as an expressive tool directly linked to the imaginative and speculative character of the depicted scene.

Catastrophe

In the introduction, I stated that my works thematize the moment in which the potential of a *possible world* disappears as a result of an event occurring in material reality. Within this constructed world, a catastrophe arises that leads to its demise. What is depicted is precisely that moment, or rather the second before its complete collapse. Based on the previous explanation, I would now like to clarify the very process through which I reconstruct this world again, as well as the way I try to convey to the viewer the presence and inevitability of this catastrophe.

At the beginning, I had to ask myself whose world I am actually trying to reconstruct. Is it a universal, objectified space — a shared view of a *possible world* — or a subjective perspective in the form of point of view (POV)¹². In the discussion about the project, I received a valuable remark that proved decisive: “the more personal something is, the more universal dimension it gains.” This idea led me to the decision to abandon the attempt at an objectifying representation of the world, which could seem detached and inauthentic. Instead, I consciously try to reconstruct my own subjective possible and lost worlds.

11 VAN DER HEIJDEN, Tim. Technostalgia of the Present: From Technologies of Memory to a Memory of Technologies. NECSUS – European Journal of Media Studies, 2015, vol. 4, no. 2. Available at: <https://necsus-ejms.org/technostalgia-present-technologies-memory-memory-technologies/>

12 POV – abbreviation for “point of view,” which means “angle of view” or “perspective” (usually used in the context of visual media, films, games, and similar).

I build and compose scenes based on the content of the imagination of *possible worlds*. In doing so, I try to work with a combination of romance and longing in contrast with destructive force and mystery. The destructive force in this case appears as a disruptive element within the image's space — it could be, for example, a flood contrasting with a figure who seems emotionally detached from this catastrophe, as if unaware of it or unaffected by the loss. Or approaching black clouds over a virtual landscape. Thus, catastrophe can be understood literally in this sense. I approach mystery in a similar way. However, it affects the viewer differently — it unsettles them, pulling them out of an otherwise ordinary situation. When talking about unsettling feelings, it seems appropriate to mention that some of my works can have an effect on the viewer described by Masahiro Mori as the *Uncanny Valley*.

„One might say that the prosthetic hand has achieved a degree of resemblance to the human form, perhaps on a par with false teeth. However, when we realize the hand, which at first site looked real, is in fact artificial, we experience an eerie sensation. For example, we could be startled during a handshake by its limp boneless grip together with its texture and coldness. When this happens, we lose our sense of affinity, and the hand becomes uncanny. In mathematical terms, this can be represented by a negative value. Therefore, in this case, the appearance of the prosthetic hand is quite humanlike, but the level of affinity is negative, thus placing the hand near the bottom of the valley in Figure 2. This example illustrates the uncanny valley phenomenon.“¹³

(Figure 2 – MORI, Masahiro, 1970. The Uncanny Valley. Revised version published on IEEE Spectrum [online]. IEEE Spectrum, June 12, 2012 [cit. May 23, 2025]. Available at: <https://spectrum.ieee.org/the-uncanny-valley>)

13 MORI, Masahiro. The Uncanny Valley. IEEE Spectrum, June 12, 2012. (Originally published in 1970.) Available at: <https://spectrum.ieee.org/the-uncanny-valley>.

If *low poly*¹⁴ figures or fragments of worlds striving to imitate reality appear in the images, but are clearly digital and visually outdated, this “almost-realism” can evoke a specific form of visual tension in some viewers. Their imperfection does not come across as humorous or parodic, but unsettling. They become phantoms of the familiar that have lost their functionality or have been abandoned. A visual language based on outdated technologies, such as texture glitches, simple modeling, or detached figures, thus opens space for unease and tension that goes beyond a simple evocation of the past. Although such an interpretation is not intentionally constructed, I accept it as a relevant part of the work’s reception. It does not mislead or weaken its meaning; on the contrary, it can guide the viewer toward a preferred way of interpretation, thereby expanding the semantic potential of the image itself.

I approached the work as a series because I believe that this topic cannot be encompassed by a single image. Each piece represents a fragment — a situation just before a catastrophe. These fragments are thematically related but are not connected by a single narrative. Rather, they are multiple autonomous stories or situations linked by a common motif.

When describing this series, I repeatedly encounter the question of media classification. Working in 3D software involves several phases touching on various artistic disciplines: modeling objects and environments shows affinity with sculptural approaches, while composing and arranging scenes refers to principles of scenography. The resulting image, fixed through a camera view, operates with a logic similar to photography. Although the outputs are not created through the classical painting process, many decisions during creation — such as working with composition, color, and mood — stem from a painterly way of thinking about the image. This conceptual crossover is then reflected in the installation design, where I deliberately play with the question of mediality. In the work *Uncanny Valley*, the artificially created landscape — like the other works — is presented as a traditionally framed painting, intentionally evoking tension between its digital origin and its visual and formal classification. The final exhibition is ultimately conceived as a series of images that communicate visually and semantically with each other and follow thematically.

14 Low poly is a term used for a visual style in 3D graphics characterized by a low polygon count. This approach results in simplified, often angular shapes, which were originally the outcome of technical limitations but later became an aesthetic choice in their own right — evoking early digital environments or a certain form of visual imperfection.

Approach

In my work, I have long been dedicated to what I call functional communication — a way of conveying a message through an artwork, where I emphasize transferring content from the artist to the viewer. I often apply this principle in projects that address social or political issues that I consider relevant and worthy of attention.

One example is the project *American School Chair*, where I combine a police riot shield used during interventions with a classic school chair. The resulting object serves as a symbolic response to the issue of school shootings in the United States and criticizes the reluctance to address this topic systematically — often through absurd approaches that prioritize focusing on weapons over protecting human lives.

In the project *Repropaganda*, I work with symbols of Russian military propaganda — specifically the letters “V” and “Z”, which, following Russia’s invasion of Ukraine in 2022, became symbols supporting the war. By removing them from the alphabet and placing them on a flag, they are recontextualized — their absence turns into a symbol of resistance.

This approach shows parallels with several tendencies in political and feminist art — whether in the creative process and chosen artistic strategy, or in the way social and political themes are articulated. In this case, art acts as an active tool of reflection and critique, which not only responds to current social issues but is also based on the belief in its ability to influence the viewer and inspire engaged thinking or action.

The project *Hiraeth* has a more introspective character in this context, which represents a less usual way of working for me. The goal is not to present the demise of one’s own *possible worlds*, but to create a space where, through contact with the work, the viewer’s own memory and imagination can be activated. The visual experience thus mediated can evoke memories of personally lost *possible worlds*.

Even though the work does not carry a direct political message, this does not mean the absence of a political dimension. On the contrary — the implicit presence of themes such as loss, uncertainty, or unrealized potential carries broad interpretative possibilities. These *possible worlds* do not have to refer only to individual memories or intimate experiences but can also embody broader social or cultural contexts. As the well-known saying goes: everything is political.

(Figure 3 - DREVENÁK "HEET", Samuel, 2025. Rose from series *Hiraeth*)

List of References

LEWIS, David, 1986. *On the Plurality of Worlds*. Oxford: Blackwell, p. 2.

MORI, Masahiro, 1970. *The Uncanny Valley*. Revised version published in *IEEE Spectrum* [online], June 12, 2012 [cited May 23, 2025]. Available at: <https://spectrum.ieee.org/the-uncanny-valley>

MORI, Masahiro, 2012. *The Uncanny Valley*. *IEEE Spectrum* [online], June 12, 2012 (originally published in 1970) [cited May 23, 2025]. Available at: <https://spectrum.ieee.org/the-uncanny-valley>.

PETRO, Pamela, 2021. *The Long Field: Wales and the Presence of Absence*, a Memoir. London: Little Toller Books.

RAFMAN, Jon, 2023. *Songs for Dead Malls: A Wanderer's Lament*. In the exhibition *Poetics of Encryption*. KW Institute for Contemporary Art [online] [cited May 23, 2025]. Available at: <https://poeticsofencryption.kw-berlin.de/src/html/Video.html>

ROCKSTAR GAMES, 2004. *Grand Theft Auto: San Andreas* [video game]. Rockstar North.

ROCKSTAR GAMES, 2004. *Grand Theft Auto: San Andreas*. In: *Know Your Meme* [online]. "Ah Shit, Here We Go Again." [cited May 23, 2025]. Available at: <https://knowyourmeme.com/memes/ah-shit-here-we-go-again>

STEUER, Jonathan, 1992. *Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence*. *Journal of Communication*, vol. 42, no. 4, pp. 73–93.

VAN DER HEIJDEN, Tim, 2015. *Technostalgia of the Present: From Technologies of Memory to a Memory of Technologies*. *NECSUS – European Journal of Media Studies* [online], vol. 4, no. 2 [cited May 23, 2025]. Available at: <https://necsus-ejms.org/technostalgia-present-technologies-memory-memory-technologies/>

ZADEH, Joseph, 2025. *Gao Hang's Paintings Honor the Deranged Beauty of Old N64 and PS2 Games*. *VICE* [online], April 25, 2025 [cited May 23, 2025]. Available at: <https://www.vice.com/en/article/gao-hang-paintings-art-n64-ps2-games>. Translation of direct quotation from interview.

